

**ИММУННЫЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОСТРЫХ
ПОЛИМОРФНЫХ ПСИХОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ И
ВОЗМОЖНОСТИ ИММУНОКОРРЕКЦИИ**

Ашуров Зариф Шарифович

Гопурова Гулчехра Фарухтдиновна

Ташкентский Государственный медицинский Университет

Аннотация. В статье рассматриваются иммунные и генетические изменения, наблюдаемые при острых полиморфных психотических расстройствах (ОППР). Особое внимание уделено роли полиморфизма генов, участвующих в регуляции нейромедиаторных и иммунных процессов (BDNF, DISC1, 5HTR2A, DRD2), а также результатам применения иммуномодулирующей терапии. Установлено, что сочетание иммунокоррекции с антипсихотическим лечением способствует восстановлению иммунного гомеостаза, повышению чувствительности к терапии и снижению риска лекарственной резистентности.

Ключевые слова: *Острые полиморфные психотические расстройства, иммунитет, цитокины, генетический полиморфизм, иммуномодуляторы, BDNF, DISC1, 5HTR2A, DRD2.*

Введение. Современные исследования патогенеза острых полиморфных психотических расстройств (ОППР) указывают на сложное взаимодействие иммунной, нейромедиаторной и генетической систем. Нарушения иммунного ответа проявляются снижением уровня Т-хелперов, дисбалансом CD4/CD8, активацией В-клеточного звена, а также повышением концентрации провоспалительных цитокинов (IL-6, TNF- α , IL-1 β). Эти изменения отражают развитие системного воспалительного ответа, оказывающего влияние на функционирование центральной нервной системы.

Генетические исследования выявили ряд полиморфных локусов, ассоциированных с предрасположенностью к развитию ОППР. К ним относятся гены BDNF (нейротрофический фактор мозга), участвующий в регуляции нейропластичности; DISC1 (Disrupted-in-Schizophrenia 1), связанный с нарушением формирования нейрональных сетей; а также 5HTR2A и DRD2, кодирующие рецепторы серотонина и дофамина, определяющие особенности нейротрансмиссии и эмоциональной регуляции.

Полиморфизм указанных генов способен модифицировать реактивность иммунной системы, уровень стресс-индуцированных цитокинов и восприимчивость к психотравмирующим факторам. Это подтверждает концепцию нейроиммуногенетической модели психотических расстройств, согласно которой психоз является результатом нарушенного взаимодействия нейроэндокринных, иммунных и генетических механизмов.

Иммуномодулирующая терапия рассматривается как перспективное направление комплексного лечения ОППР. Применение препаратов с иммунокорригирующим действием способствует нормализации уровня Т- и В-лимфоцитов, снижению провоспалительных цитокинов и повышению эффективности антипсихотической терапии. Клинические наблюдения показывают, что включение иммуномодуляторов в терапевтическую схему снижает выраженность негативной симптоматики, ускоряет ремиссию и предотвращает развитие лекарственной резистентности.

Заключение. Результаты анализа подтверждают, что патогенез острых полиморфных психотических расстройств имеет мультифакторный характер, включающий как иммунные дисфункции, так и генетическую предрасположенность. Полиморфизм генов BDNF, DISC1, 5HTR2A, DRD2 и связанные с ними изменения в цитокиновом профиле создают основу для развития нейровоспалительных и нейродегенеративных процессов, определяющих тяжесть и прогноз заболевания.

Комплексный подход, включающий иммунокорректирующую терапию наряду с психофармакологическими средствами, позволяет не только повысить эффективность лечения, но и способствует профилактике рецидивов, стабилизации психического состояния и улучшению качества жизни пациентов.

В перспективе исследование иммуногенетических маркеров может стать основой для разработки персонализированных программ терапии и профилактики психозов, что позволит оптимизировать лечение и сократить сроки восстановления.

